
LIBERTAD Y ESTÁNDARES EN LA CORREGULACIÓN

Por Abel Suing abelsuing@gmail.com

El fin de los sistemas de regulación es procurar condiciones para el ejercicio de las libertades en armonía entre los intereses del Estado, los particulares y los ciudadanos, en definitiva, abonar a la gobernanza (RAE; 2021).

Entre la regulación estatal y la autorregulación, que copó buen espacio en la opinión pública nacional los últimos días, existen la hetero regulación y corregulación donde intervienen las empresas, las asociaciones y los representantes de los afectados (Campos, 2013). La Organización Independiente de Estándares de la Prensa del Reino Unido o Consejo de la Prensa de Holanda muestran que la corregulación es una vía para mantener equilibrio entre las imposiciones públicas y la subjetividad, extremos proclives a absolutismos.

Los argumentos de la regulación son evitar monopolios, democratizar los medios, permitir el acceso a grupos minoritarios y la diversidad (Kent, 2015), sin embargo, al existir leyes corresponde cumplir las normas y abogar por sistemas judiciales eficaces en lugar de limitar las iniciativas. La solución a los excesos no estaría en restringir a los medios de comunicación, sino en promover más experiencias, ayudar a fundar más estructuras mediáticas públicas, privadas y comunitarias en respuesta a las demandas de las personas.

Tres ejes marcan las fronteras de la libertad de expresión: la protección a menores y grupos vulnerables, evitar la publicidad engañosa y fomentar la creación de contenidos nacionales. Ubicar otras barreras puede derivar en imponer criterios de "mal gusto". Existe una delgada línea entre la "protección" y la represión (Salomon, 2016), de aquí lo valioso de dialogar entre los actores del sistema de comunicación para desarrollar estándares hacia el bien común y ambientes para la vida en democracia.

Bibliografía

- Campos, F. (2013). La gestión integrada de la regulación, autorregulación, corregulación y RSC en los medios de comunicación. V Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. http://www.revistalatinacs.org/13SLCS/2013_actas/013_Campos.pdf
- Kent, T. (2015). Regulación de los medios de comunicación: ¿cuál es el mínimo necesario? <https://www.observacom.org/regulacion-de-los-medios-de-comunicacion-cual-es-el-minimo-necesario/>
- RAE (2021). Definición Gobernanza. <https://dle.rae.es/gobernanza>
- Salomon, E. (2016). Regulación independiente de la radio y teledifusión: Una revisión de políticas y prácticas internacionales. Cuadernos de Discusión de Comunicación e Información N° 5. Uneso.